

POTENCIAL DE ESTOQUE DE CARBONO ARBÓREO EM SISTEMAS SILVIPASTORIS TRADICIONAIS ¹

Ana Lúcia Hanisch², Daniel Augusto da Silva³, Cristina Pandolfo³, Fábio Zambonim³ e Maria Conceição Caldeira⁴.

¹ Parte do trabalho de pós-doutorado da primeira autora, financiada por uma bolsa de PDE/CNPq

² Pesquisadores - Epagri, Estação Experimental de Canoinhas; autor correspondente: analucia@epagri.sc.gov.br

³ Pesquisadores - Epagri/Ciram

⁴ Professora do Centro de Estudos Florestais da Universidade de Lisboa

Resumo: Caívas são sistemas silvipastoris tradicionais (SSPT) que contribuem para a conservação da diversidade arbórea da Floresta de Araucária no Sul do Brasil e representam uma promissora estratégia para mitigação dos gases do efeito estufa (GEE) da pecuária. O objetivo dessa pesquisa foi avaliar o potencial de carbono (C) estocado no componente arbóreo de caívas com diferentes densidades de árvores. Avaliamos três caívas representando alta, média e baixa densidade arbórea, respectivamente, >600; de 300 a 600 e <300 árvores.ha⁻¹. Todas as árvores com DAP>5cm foram medidas, identificadas e estimada sua biomassa seca acima do solo, de acordo com o modelo do Inventário Florístico Florestal de SC. A conversão para estoque de C arbóreo indicou valores de 48, 62 e 124 Mg.ha⁻¹ de C, respectivamente para baixa, média e alta densidade de árvores. Os resultados evidenciam a resiliência ecológica dos SSPT, reforçando a sua relevância na formulação de políticas de mitigação das emissões GEE no setor pecuário.

Palavras-chave: Caívas; Floresta Ombrófila Mista; Integração Pecuária-Floresta

Introdução

Atualmente, o Brasil tem investido fortemente em pesquisas de Sistemas Silvipastoris (SSP) com a introdução de árvores em pastagens, desenvolvendo uma sólida base científica (Telles et al., 2024) e tornando-se referência mundial em geração de protocolos de certificação para uma pecuária mais sustentável, como a Plataforma Carne Carbono Neutro e outras (de Almeida et al., 2013; Mauro et al., 2022). No entanto, a maior parte da adoção de SSPs ocorre em áreas de pastagens degradadas, onde o desmatamento já ocorreu. Com a urgência das mudanças climáticas se faz necessário que ocorra também mais investimentos em pesquisas sobre sistemas produtivos que conservem as florestas por meio do uso econômico.

Nesse contexto, destaca-se um modelo de SSP tradicional do Sul do Brasil: as caívas. Esse SSP com árvores nativas representa uma interação centenária entre a criação de bovinos e os remanescentes da Floresta Ombrófila Mista - FOM (Hanisch et al., 2019). Apesar da presença do gado, as caívas mantêm uma elevada diversidade florística e significativa cobertura arbórea, funcionando como verdadeiros prestadores de serviços ecossistêmicos,

como a conservação do solo, área de corredores da biodiversidade e manutenção das espécies nativas da FOM (Pinotti et al., 2018).

Em muitas regiões do mundo, a conservação ambiental é parcialmente apoiada pelo uso sustentável de florestas nativas (Aryal et al., 2022). Os SSPT, que integram a cobertura arbórea nativa com o pastejo de gado, representam uma estratégia promissora para a mitigação das emissões de gases de efeito estufa (GEE) na produção pecuária. Contudo, o funcionamento ecológico desses sistemas ainda é insuficientemente estudado. Neste sentido, esta pesquisa teve por objetivo quantificar o estoque de carbono do componente arbóreo acima e abaixo do solo, em caívas com diferentes densidades arbóreas, buscando contribuir para a geração das informações necessárias para a tomada de decisões que valorizem produtores que conservaram suas áreas florestais por meio do uso sustentável.

Metodologia

O estudo foi realizado em três áreas de caívas, com histórico de pastejo animal há mais de 80 anos e pecuária de leite e erva-mate como principais atividades. As áreas foram selecionadas conforme a densidade arbórea: alta (> 600 árvores ha^{-1}), média (200–600 árvores ha^{-1}) e baixa (< 200 árvores ha^{-1}). Em setembro de 2022, demarcou-se uma parcela de 0,5 ha em cada área, onde todas as árvores com DAP > 5 cm foram medidas e identificadas. A biomassa aérea foi calculada com o modelo alométrico pantropical (Feldpausch et al., 2012): $AGB = 0,0567 * (DAP^2 * H * \rho)^{0,989}$ (kg), sendo DAP em cm; H= altura (m) e ρ = densidade da madeira (g/cm^3) obtida de Oliveira et al. (2019). A estimativa da biomassa do sistema radicular (BSR) seguiu o modelo proposto por Cairns et al. (1997): $BGB = EXP(-1,085 + (0,9256 * \ln AGB))$ (kg). Os estoques de carbono foram calculados usando o fator de conversão do IPCC de 0,475 da biomassa seca. Os dados brutos foram analisados em Python (versão 3.11), com uso das bibliotecas Pandas, Seaborn e Matplotlib. Foram realizadas análises exploratórias, correlações e matriz de dispersão para identificar padrões estruturais.

Resultados e Discussão

O estoque de carbono arbóreo apresentou incremento proporcional ao aumento da densidade arbórea (Tabela 1), sendo verificado que, tanto a densidade arbórea quanto o

diâmetro médio apresentaram correlações positivas moderadas com a biomassa aérea (BAS), biomassa de raízes (BR) e estoque total de carbono (ECT) por hectare (Figura 1).

Tabela 1. Variáveis estruturais do componente arbóreo das caívas avaliadas: DAP = diâmetro à altura do peito; S = riqueza de espécies; Dens= densidade de árvores; BAS= biomassa acima do solo; BR= biomassa de raízes; ECT = estoque de C arbóreo total. Canoinhas e Major Vieira, SC, 2022.

	DAP	S	Dens	BAS	BR	ECT
Caíva	cm	n	árvores.ha ⁻¹	Mg.ha ⁻¹		
Baixa_dens	24	22	176	75	45	48
Média_dens	23	24	363	97	42	62
Alta_dens	15	18	1003	195	23	124

Figura 1. Matriz de correlação de significância ($p < 0,05$) de variáveis estruturais do componente arbóreo em caívas: DAP = diâmetro à altura do peito; S = riqueza de espécies; abun= abundância (ind.ha⁻¹); BAS= biomassa acima do solo; BR= biomassa de raízes; ECT = estoque de C arbóreo total. Canoinhas e Major Vieira, SC, 2022.

Embora a densidade de árvores tenha se mostrado determinante, esperava-se um efeito mais expressivo do diâmetro à altura do peito (DAP), tendo em vista a presença de espécies de grande porte, como *Araucaria angustifolia*, com reconhecida importância no armazenamento de carbono em florestas (Varela Silva et al., 2023). A maior presença de

erva-mate justifica o menor DAP médio e a menor riqueza de espécies observados na caíva_alta, quando comparada às demais (Tabela 1) e é muito comum nas caívas na região.

Os valores de ECT observados nas caívas foram elevados e comparáveis aos registrados em florestas secundárias (Cysneiros et al., 2024), evidenciando o potencial ecológico desses sistemas. Tais resultados reforçam a importância das caívas enquanto SSPT, com notável resiliência ecológica e papel estratégico na formulação de políticas de mitigação das emissões de gases de efeito estufa (GEE) no setor pecuário.

Dessa forma, recomenda-se a inclusão de sistemas como as caívas em programas de pagamento por serviços ecossistêmicos, valorizando tanto os serviços de suporte — como a conservação da diversidade florestal — quanto os serviços de regulação, como o sequestro de carbono nos compartimentos arbóreo e edáfico. Tal valorização é particularmente relevante para famílias agricultoras que historicamente mantêm esses sistemas, conciliando uso produtivo e conservação ambiental.

Conclusões

Foram observados valores de 48, 62 e 124 Mg.ha⁻¹ de C arbóreo total, respectivamente, para baixa, média e alta densidade de árvores, conferindo às caívas um valioso argumento de que a gestão histórica de SSP em ecossistemas florestais é eficaz na conservação da cobertura florestal, no sequestro de carbono e uma importante estratégia de mitigação de GEE baseada no uso da terra.

Agradecimentos

Ao CNPq pela bolsa de pós-doutorado concedida à ALH (200125/2025-7), às equipes de campo, herbário e análise de dados d FlorestaSC, e às famílias proprietárias de caívas, que gentilmente disponibilizaram as áreas de pesquisa, seu tempo e seu inestimável conhecimento tradicional sobre as caívas.

Referências

ARYAL, DR. et al. Silvopastoral systems and remnant forests enhance carbon storage in livestock-dominated landscapes in Mexico. *Scientific Reports*, v. 12, n. 16769, 2022. doi.org/10.1038/s41598-022-21089-4.

CAIRNS, M et al. Root biomass allocation in the world's upland forests. *Oecologia*, v. 111, p. 1–11, 1997. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s004420050201>.

CYSNEIROS, VC et al. Stand structure and Brazilian pine as key determinants of carbon stock in a subtropical Atlantic forest. *Carbon Balance and Management*, v.19, n.36, 2024. doi.org/10.1186/s13021-024-00284-y.

DE ALMEIDA, R. G. et al. Brazilian agroforestry systems for cattle and sheep. *Tropical Grasslands – Forrajes Tropicales*, v. 1, n. 2, p. 175–183, 2013. [doi.org/10.17138/tgft\(1\)175-183](https://doi.org/10.17138/tgft(1)175-183).

HANISCH, A. L. et al. Evaluating sustainability in traditional silvopastoral systems (caívas): looking beyond the impact of animals on biodiversity. *Sustainability*, v. 11, p. 3098, 2019. doi.org/10.3390/su11113098.

FELDPAUSCH, T.R. et al. (2012) Tree height integrated into pantropical forest biomass estimates. *Biogeosciences*, 9, 8, p3381–3403. <https://doi.org/10.5194/bg-9-3381-2012>

IFFSC – INVENTÁRIO FLORÍSTICO FLORESTAL DE SANTA CATARINA. Modelos genéricos e específicos de biomassa acima do solo para espécies arbóreas de SC. Blumenau: Documentos, 2019.

MAURO, R. de A. et al. Carbono nativo – Diretrizes técnicas para produção pecuária sustentável com árvores nativas. Campo Grande, MS: Embrapa Gado de Corte, 2022. (Relatório Técnico, nº 303).

OLIVEIRA, L.Z. et al. Towards the fulfillment of a knowledge gap: Wood densities for species of the subtropical Atlantic Forest. v. 4, p. 104, 2019.

PINOTTI, LCA The impact of the traditional silvopastoral system on the mixed ombrophilous forest remnants. *Floresta e Ambiente*, v.25, n.8, 2018.

Python Software Foundation. *Python Language Reference, version 3.11*. Disponível em: <https://www.python.org>

TELLES, TS et al. *Livestock Changes in Brazil and Sustainable Intensification Challenges*. *Agronomy*, [S.l.], v. 14, n. 10, p. 2429, 2024. <https://doi.org/10.3390/agronomy14102429>.

VARELA SILVA, MJ et al. Aboveground carbon stocks in secondary Atlantic Forest: structure and composition effects. *Forest Ecology and Management*, v. 545, 121299, 2023. doi.org/10.1016/j.foreco.2023.121299

